

А.Ю. ИСТРАТИЙ, Е.Г. КОЗЛОВА, И.В. КУЗНЕЦОВА

**Современные особенности организации труда
в агропромышленном комплексе России***

Аннотация. В статье спроектировано шесть основных моделей систем трудовых коллективов в аграрном бизнесе. Практически при любой модели в том или ином количестве функционируют подразделения вспомогательного и обслуживающего производства. Численность работников в них колеблется от 3—4 до 15—20 человек и более. Управление ими имеет ряд общих черт и признаков, хотя подход к выбору состава и числа работников управления дифференцирован. Звеньями по обслуживанию животноводства, мелиоративных систем, по техническому обслуживанию, приготовлению обезвоженных кормов и др., в силу их малочисленности, управляют, как правило, неосвобожденные работники, которые подчиняются руководителю подразделения (бригады, фермы, отделения, участка). Специальными вопросами занимаются соответствующие отраслевые специалисты.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, модель, сельское хозяйство, трудовая функция, аграрный бизнес.

Abstract. In the article, the authors designed six main models of labor collective systems in the agricultural business. With almost any model, divisions of auxiliary and service production function in one quantity or another. The number of employees in them ranges from 3—4 to 15—20 people or more. Their management has a number of common features and characteristics, although the approach to choosing the composition and number of management workers is differentiated. The links for servicing livestock, reclamation systems, maintenance, preparation of dehydrated feed and others, due to their small number, are usually managed by unreleased workers who report to the head of the unit (brigade, farm,

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Истратий А.Ю., Козлова Е.Г., Кузнецова И.В. Современные особенности организации труда в агропромышленном комплексе России // Философия хозяйства. 2025. № 1. С. 233—244. DOI:

department, site). Permanent service link. Special issues are dealt with by relevant industry specialists.

Keywords: labor resources, model, agriculture, labor function, agricultural business.

УДК 331
ББК 60.82

Для современных субъектов аграрного бизнеса индустриального типа разрабатываются не мероприятия, а типовые проекты научной организации труда и производства на основе мирового опыта ведения аграрного бизнеса [6].

При наличии в хозяйстве нескольких однотипных звеньев их объединяют в бригаду, которой управляют бригадир, его помощник и учетчик.

Тенденция разделения трудовых функций в растениеводстве и других отраслях, создание постоянных вспомогательных подразделений повышают абсолютную и относительную численность освобожденных работников управления за счет бригадиров и их помощников.

При формировании временного коллектива преимущественно из числа постоянных работников ремонтной мастерской, автогаража, стройцеха и т. п. бригадиром может быть специалист из центрального аппарата управления хозяйства.

При комплектовании временного подразделения за счет большого числа привлеченных лиц (до 60%) бригадиром назначают постоянного работника хозяйства, но он должен иметь помощника из числа привлеченного персонала, которому поручают распределение по рабочим местам, учет, организацию бытового обслуживания, поддержание необходимого уровня трудовой и технологической дисциплины. Каждый из вариантов предусматривает назначение учетчика, функции которого в условиях временного трудового коллектива усложняются в силу непостоянного состава работников, рассредоточенности мест работы, различия условий производства по участкам.

Далее в статье авторами спроектированы основные модели систем использования трудовых ресурсов в аграрном бизнесе. Принципиальное их отличие заключается в том, какой формой организации труда или типом подразделения представлены коллективы основного

производства и каков уровень функционального и технологического разделения труда в растениеводстве (предприятии).

Модель, основу которой составляют специализированные бригады, возделывающие отдельные культуры. Неравномерность затрат и несовпадение отдельных периодов выполнения полевых работ по технологическим стадиям возделывания культур предполагают активное взаимодействие специализированных бригад. Бригада, как правило, использует своих работников и технику на основных, наиболее ответственных операциях, а привлеченные работники выполняют менее важные работы. Характерна межбригадная кооперация на идентичных «сквозных» работах, совпадающих по времени. Специализированные бригады взаимодействуют со вспомогательными подразделениями, но в меньшей степени. Наличие устойчивых межбригадных связей дает основание определять взаимодействие специализированных бригад в плановом порядке и с учетом этого проектировать их параметры и техническое обеспечение. Уровень производственной самостоятельности бригады в зависимости от возделываемой культуры колеблется от 70 до 75%.

Более перспективны комбинированные варианты, сочетающие территориальный и отраслевой подходы к организации трудовых коллективов, составляющих основу системы, а также закрепление за механизаторскими бригадами одной какой-либо культуры в севообороте.

Условия, необходимые для функционирования бригад (централизация их базирования, компактность территории, хорошая дорожная сеть и др.), способствуют переходу хозяйства на цеховую структуру управления, в рамках которой совмещается линейное и функциональное руководство отраслью [5].

Модель, основу которой составляют механизаторские бригады с закрепленным севооборотом. Здесь преобладает территориальный признак формирования трудовых коллективов, составляющих основу системы. За бригадами закрепляют севооборот либо набор культур по возможности с несовпадающими сроками выполнения работ, что позволяет обеспечить сравнительно высокую занятость работников. По горизонтали межбригадную кооперацию осуществляют в том случае, если необходима концентрация технических средств в пределах той или иной технологической стадии,

например: при заготовке сенажа, силоса, на уборке картофеля, зерновых, сахарной свеклы, при внесении органических удобрений. Здесь кооперация, как правило, на паритетных началах.

С подразделениями, выполняющими вспомогательные и обслуживающие функции, механизаторские бригады чаще всего взаимодействуют в периоды, когда недостает техники и ее привлекают на время из вспомогательных подразделений (например, для трамбовки силоса, сенажа, сволокивания с полей соломы и т. д.).

Наличие вспомогательных и обслуживающих подразделений позволяет проектировать размеры механизаторских бригад не по потребности техники и исполнителей в пиковые периоды, а исходя из более или менее равномерной занятости работников в своем коллективе.

Рациональный размер бригады — 14—16 механизаторов с освобожденным руководителем.

В большинстве хозяйств на отделении (участке) существует одна бригада растениеводов. Управление ею строится по одному из следующих вариантов [3]:

- бригадир является одновременно и агрономом бригады, в связи с чем должность агронома отделения упраздняется;
- помощник бригадира по технике, линейно подчиненный бригадиру, по специальным вопросам взаимодействует с механиком отделения, который отвечает также и за организацию технического обслуживания на фермах;
- при назначении (избрании) на должность бригадира специалиста с техническим образованием или опытного механизатора иметь агронома отделения также нецелесообразно; в этом случае агрономические (и учетные) функции возлагают на помощника бригадира (агронома), который по специальным вопросам подчиняется главному агроному;
- при крупных размерах бригад (свыше 20—22 чел.) и регулярном привлечении работников со стороны вводят должность помощника по учету (учетчика) только на период полевых работ.

Подразделения, базирующиеся на отделении (полеводческая бригада, звенья на подработке продукции, по приготовлению обезвоженных кормов и др.), возглавляют, как правило, неосвобожденные звеньевые. Непосредственное же исполнение этих функций (планирование, заявки, контроль и т. д.) возлагают на бригадира.

Модель, основу которой составляют комплексные механизированные звенья. В этом варианте в основном реализуются все преимущества разделения труда и складываются благоприятные предпосылки для функционирования хозрасчетных трудовых коллективов, ответственных за выращивание урожая [4]: обеспечивается однородность их производственной программы, размеры звеньев оптимизируются за счет привлечения механизаторов, занятых транспортными, хозяйственными работами, выполнением полевых механизированных работ в пиковые периоды; осуществляется отбор механизаторов в состав звеньев с учетом их квалификации и морально-трудовых характеристик.

При такой системе трудовых коллективов возможно формирование общехозяйственных подразделений, размещаемых на центральной усадьбе (бригада (звено) по приготовлению кормов искусственной сушки, по обслуживанию долголетних культурных пастбищ и т. д.), которые с другими звеньями практически не взаимодействуют.

Однако наиболее интенсивные организационные связи между коллективами складываются в бригадах и отделениях. Сравнительно небольшие размеры звеньев обуславливают необходимость их временной кооперации для выполнения преимущественно уборочных работ. Такая кооперация устойчива и проектируется заранее. Довольно интенсивно взаимодействуют звенья и с группой механизаторов, выполняющих в составе бригад, отделений несвойственные им функции. Их привлекают либо в пиковые периоды, либо периодически — для подмены вышедшей из строя техники или заболевших механизаторов.

Модель, основу которой составляют специализированные звенья. Специализированные звенья, так же как и бригады, интенсивно взаимодействуют между собой и со вспомогательными подразделениями (если их организуют). Однако в целом возможности распространения такой модели по сравнению с другими весьма ограничены.

Если звенья входят в бригаду, руководитель которой осуществляет функции по обеспечению звена транспортом, семенами, удобрениями, рабочей силой, топливом, по техническому, бытовому обслуживанию, взаимодействию, учету и т. д., то звеном может руководить не освобожденный от работы на агрегате механизатор.

Управление специализированными звеньями, которые, как правило, входят в состав постоянных бригад, обеспечивается неосвобожденными звеньевыми и аппаратом управления бригад в лице бригадира, его помощника и учетчика.

Модель, основу которой составляют специализированные бригады в сочетании с тракторно-полеводческими (тракторно-комплексными). Между специализированной бригадой и территориально-производственными бригадами складываются устойчивые организационные связи: они возникают по поводу выполнения работ небольшого объема с применением широкозахватных агрегатов. Эти работы в плановом порядке закрепляют за тракторно-полеводческими или тракторно-комплексными бригадами, на территории которых размещается культура, возделываемая специализированной бригадой, чтобы избежать дополнительных перегонов техники. В свою очередь, специализированная бригада оказывает помощь территориальным в выполнении полевых механизированных работ в свободное время. Однако объем взаимодействия сравнительно невелик. Уровень производственной самостоятельности специализированной бригады составляет 85—90%. Территориальные бригады также взаимодействуют. Интенсивность взаимодействия зависит от размеров бригад, их производственной программы. Как правило, здесь создают межбригадные отряды для выполнения уборочных работ. Этот вариант довольно эффективен, но только по отношению к той культуре, на возделывании которой формируют специализированную бригаду. В их составе могут быть сформированы специализированные или комплексные звенья с выделением несвойственных им функций в организационно обособленную группу в границах самой бригады, что позволит устранить в какой-то мере названные выше недостатки. Однако возможность такого организационного решения ограничена, так как такой вариант построения системы трудовых коллективов в большей степени соответствует небольшим или средним по размерам хозяйствам.

Модель, основу которой составляют механизаторские бригады с закрепленным севооборотом в сочетании с тракторно-полеводческими (тракторно-комплексными). При сочетании специализированных или механизаторских бригад с другими типами под-

разделений основного производства каких-либо особенностей в организации управления в масштабах бригад нет. Они проявляются в организации управления на уровне отделения, цеха.

Бригадир (звеньевой при безбригадной структуре) линейно подчинен управляющему отделением или начальнику цеха при соответствующей структуре управления (отделенческой или цеховой). Бригадная структура обуславливает линейное подчинение бригадира руководителю хозяйства. Функционально (по специальным вопросам) при всех типах структур бригадир подчиняется соответствующим специалистам отделения, цеха или хозяйства. Им же функционально подчинены помощник бригадира по технике, слесарь-наладчик, агроном бригады, учетчик. Однако в непосредственном подчинении последние находятся у бригадира, отвечающего за производственную деятельность бригады, использование закрепленных ресурсов, состояние трудовой и технологической дисциплины, социально-психологическую обстановку в коллективе. Указания бригадира обязательны для всех членов бригады. Значительную часть функций управления (соблюдение трудовой и технологической дисциплины, воспитание людей, использование мер поощрения и взыскания и др.) возлагают на совет бригады.

Звеньями по обслуживанию животноводства, мелиоративных систем, по техническому обслуживанию, приготовлению обезвоженных кормов и др., в силу их малочисленности, управляют, как правило, неосвобожденные работники, которые подчиняются руководителю подразделения (бригады, фермы, отделения, участка), постоянно обслуживающему звено. Специальными вопросами занимаются соответствующие отраслевые специалисты.

При наличии в хозяйстве нескольких однотипных звеньев их объединяют в бригаду, управляют которой бригадир, его помощник и учетчик.

При комплектовании временного подразделения за счет большого числа привлеченных лиц (до 60%) бригадиром назначают постоянного работника хозяйства, но он должен иметь помощника из числа привлеченного персонала, которому поручают распределение по рабочим местам, учет, организацию бытового обслуживания, поддержание необходимого уровня трудовой и технологической дисциплины [2]. Каждый из вариантов предусматривает назначение учет-

чика, функции которого в условиях временного трудового коллектива усложняются в силу непостоянного состава работников, рассредоточенности мест работы, различия условий производства по участкам.

В растениеводстве, в силу особого характера производства, потребность в труде и технике целесообразнее определять по периодам. Численный состав при этом должен быть таким, чтобы они в основном 75—85% объема всех работ смогли выполнить собственными силами в наиболее напряженные периоды: период посева, уборки, кормозаготовки и т. д.

В животноводстве потребность в рабочей силе исчисляется как среднегодовая, исходя из поголовья и установленных норм обслуживания на одного работника (доярку, птичницу и др.). При этом в силу круглогодовой занятости работников каждой профессии определяется с учетом коэффициента отношений календарных дней к рабочим (явочным), чтобы они могли подменить друг друга в выходные дни.

В большинстве случаев размеры трудовых коллективов определяются на основе расчетов объемов работ (затрат труда) на выполнение отдельных трудовых процессов в соответствии с технологией производства продукции отдельных отраслей сельского хозяйства.

По каждому виду работ, включенных в технологическую карту, определяется состав агрегата. Каждый агрегат включает трактор и прицепные сельскохозяйственные машины: сеялки, бороны и др. В ряде случаев агрегаты комплектуют для одновременного выполнения (за один проход трактора) двух—трех видов работ. Например, посев с одновременным внесением удобрений и прикатывание.

Комплектование агрегатов и подбор других технических средств для использования при выполнении работ по выращиванию и уборке продукции растениеводства в каждом отдельно взятом хозяйстве производятся исходя из имеющихся тракторов, сельскохозяйственных машин, автомашин, оборудования зернотоков и других механизмов.

Количество обслуживающего персонала указывается исходя из нормы обслуживания агрегатов. Численность трактористов, комбайнеров, шоферов пропорциональна количеству тракторов, комбайнов, автомашин. Количество прицепщиков, сеяльщиков, помощников комбайнеров в разных хозяйствах на одних и тех же работах и

даже агрегатах одинакового состава разные: в одних хозяйствах трактористы работают с прицепщиками, комбайнеры с помощниками, шоферы с грузчиками, в других — без них. Также различается численность персонала, обслуживающего механизмы по подготовке семян посевов, сушки и очистки зерна и др. Это зависит от уровня обеспеченности хозяйства рабочей силой. В хозяйствах, имеющих рабочую силу, при составлении технологических карт обязательно следует предусматривать, кроме трактористов, комбайнеров, шоферов, машинистов, также и численность прицепщиков и других работников.

В хозяйствах с низкой обеспеченностью трудовыми ресурсами, где заведомо известно, что трактористы будут вынуждены работать без прицепщиков, а комбайнеры без помощников, в технологических картах не следует завышать численность персонала, обслуживающего агрегаты.

На основе норм выработки, применяемых в хозяйстве, и планового объема работ в физических единицах, рассчитывается количество нормо-смен по каждому виду работ.

Общие затраты труда на выращивание и уборку по технологической карте находят путем сложения затрат труда механизаторов и других работников.

Фонд оплаты труда по каждому виду работ и в целом по технологической карте определяется путем вспомогательного расчета. Для этого используется:

- тарифно-квалификационный справочник;
- принятые в хозяйстве тарифные ставки по разрядам механизированных и конно-ручных работ;
- действующие в хозяйстве положения о дополнительной и повышенной оплате.

Расчет фонда оплаты труда с начислениями производится в следующем порядке:

- по тарифно-квалификационному справочнику определяется тарифный разряд, требуемый для выполнения данной работы;
- согласно установленному разряду работы работникам определяют тарифную ставку. По работам, на которые не установлены нормы выработки, берутся тарифные ставки повременщиков, на которые установлены нормы выработки — тарифные ставки сдельщиков;

- тарифный фонд оплаты труда по каждому виду работ определяется умножением тарифной ставки на количество нормо-смен и численности обслуживающего агрегат персонала.

Далее рассчитывается надтарифная часть планового фонда оплаты по культуре. Условия начисления надтарифной части фонда оплаты в разных хозяйствах неодинаковы.

Дополнительная оплата за качество и сроки выполнения работ, в принятых в том или ином размерах в каждом отдельном хозяйстве, планируется по отдельным видам работ (сев, уборка, вспашка зяби). Если уборочные работы по технологической карте предусматривается проводить в срок более 10 дней, то планово-тарифный фонд оплаты труда при этих расчетах делится на две части — на первые 10 лет и на остальные дни уборки урожая (пропорционально количеству дней в периоде).

Доплата за квалификацию трактористам-машинистам 1 класса производится в размере 20%, 2 класса — 10% от их сдельного заработка. При составлении вспомогательного расчета в технологической карте тарифный фонд за квалификацию увеличивается на средний процент.

Такой процент надбавок за квалификацию определяется в целом по хозяйству и применяется по всем культурам.

Расчеты годового фонда оплаты труда по каждой культуре производятся по категориям работников — трактористов-машинистов и рабочих, а также по периодам работ.

Для обоснования размеров фондов оплаты труда и иных видов материального стимулирования работников используются как данные предшествующих временных периодов, так и нормативно-правовые акты и нормативы, регулирующие уровень условия и порядок оплаты труда и иных видов материального стимулирования работников сельскохозяйственных предприятий [1]. Анализ форм, систем, уровня и порядка оплаты труда и иных видов материального стимулирования работников и их взаимосвязей с изменением производительности труда и эффективности производства позволяют предусмотреть более рациональное использование живого труда и ресурсов предприятия в целях усиления мотивации эффективного труда и производства с последующим их учетом при формировании фонда оплаты труда и иных видов материального стимулирования работников.

Литература

1. *Абрамова А.А., Трифонова А.А., Чекан А.А.* Управление эффективностью и мотивацией персонала // Актуальные проблемы современной России: психология, педагогика, экономика, управление и право: Сборник научных трудов. М., 2023. С. 556—561.

2. *Истратий А.Ю., Истратий Р.В., Брага И.В.* Основные меры поддержки сотрудников в кризис на примере ГК «Агропромкомплектация» // Управление персоналом: реалии настоящего и возможности будущего: Материалы II Международной научно-практической конференции. Донецк, 2023. С. 252—257.

3. *Истратий А.Ю., Козлова Е.Г.* Инструменты минимизации сопротивления персонала изменениям в бизнес-процессах // Друкеровский вестник. 2023. № 4 (54). С. 159—165.

4. *Кузнецова И.В.* Развитие сельского хозяйства как основа безопасности России // Актуальные проблемы государственного и муниципального управления современной России: Сборник статей Международной научно-практической конференции к 85-летию МГОУ / Отв. ред. А.В. Солодилов, сост. М.А. Новикова. 2016. С. 123—127.

5. *Россия под переменами* / Под ред. Ю.М. Осипова, И.Р. Бугаяна, Е.С. Зотовой. М.; Ростов н/Д: Изд-во ЮРНИЦ РАНХиГС, 2020. 290 с.

6. *Солодилов А.В., Шолотонова Е.С.* Экономическая природа продовольственной безопасности // Актуальные вопросы экономики, финансов и бухгалтерского учета в сельском хозяйстве: Материалы Национальной межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Балашиха, 2021. С. 170—174.

References

1. *Abramova A.A., Trifonova A.A., Chekan A.A.* Personnel Performance and Motivation Management // Actual problems of modern Russia: psychology, pedagogy, economics, management and law: Collection of scientific papers. M., 2023. S. 556—561.

2. *Istraty A.Yu., Istraty R.V., Braga I.V.* The main measures to support employees in a crisis on the example of GC «Agropromkomplektatsiya» // Personnel management: the realities of the present and the

possibilities of the future. materials of the II International Scientific and Practical Conference. Donetsk, 2023. S. 252—257.

3. *Istraty A.Yu., Kozlova E.G.* Tools for minimizing personnel resistance to changes in business processes // *Drukerovsky Bulletin*. 2023. № 4 (54). S. 159—165.

4. *Kuznetsova I.V.* Development of agriculture as the basis of Russia's security // *Actual problems of state and municipal administration of modern Russia: Collection of articles of the international scientific and practical conference for the 85th anniversary of MGOU / Resp.* ed. A.V. Solodilov, comp. M.A. Novikova. 2016. S. 123—127.

5. *Russia under change / Ed. Yu.M. Osipov, I.R. Bugayan, E.S. Zotova.* M.; Rostov n/a: Publishing house YURNТs RANEPА, 2020. 290 s.

6. *Solodilov A.V., Sholotonova E.S.* The economic nature of food security // *Topical issues of economics, finance and accounting in agriculture. materials of the national intercollegiate scientific-practical conference of students, graduate students and young scientists.* Balashikha, 2021. S. 170—174.

А.И. АФОНИН, И.М. ЖУРАХОВСКАЯ, А.А. ЧЕКАН

**Научно-методическое сопровождение развития лидерских
качеств сотрудников государственных организаций***

Аннотация. В статье показано, что на всех уровнях государственного и муниципального управления сформировалась потребность в профессиональных лидерах и поэтому возникает вопрос о необходимости создания специальных условий, способствующих развитию лидерских качеств и навыков как у руководителей госорганов, так и у сотрудников. Одной из самых сложных проблем, которую пытаются решить ученые и практики, исследующие проблемы лидерства, является определение подходов к развитию лидерского потенциала.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Афонин А.И., Жураховская И.М., Чекан А.А. Научно-методическое сопровождение развития лидерских качеств сотрудников государственных организаций // *Философия хозяйства*. 2025. № 1. С. 244— 252. DOI: